

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINING PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR TIZIMIDAGI O'RNI.

Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna

Turan International University

“Gumanitar fanlar va pedagogika” kafedrasi o'qituvchisi

NamDPI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda jamiyatning raqamli texnologiyasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy sohada, jumladan, ta'lim sohasida ham tub o'zgarishlarni taqozo etmoqda. Bir qator kasblarning yo'qolishi va yangi kasblarning paydo bo'lishi odamlarda meta-predmet ko'nikmalarini, shuningdek, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, intellektual harakatchanlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muammosini yanada kuchaytiradi. Bunday sharoitda raqamli jamiyat uchun kadrlar tayyorlashda innovatsion yondashuvlarni izlash zarur.

Kalit so'zlar: STEM, STEAM, robototexnika, innovatsiya, loyihaga asoslangan tadqiqot ko'nikmalari, loyiha usuli.

Аннотация: Сегодня цифровые технологии в обществе требуют кардинальных изменений не только в экономической, но и в социальной сфере, в том числе в области образования. Исчезновение ряда профессий и появление новых требуют от людей развития метапредметных навыков, а также самообразования, саморазвития, интеллектуальной мобильности, навыков работы в команде. усугубляет проблему. В таких условиях необходимо искать инновационные подходы к подготовке кадров для цифрового общества.

Ключевые слова: STEM, STEAM, робототехника, инновации, навыки проектного исследования, метод проектов.

Abstract: Today, digital technology in society requires fundamental changes not only in the economic, but also in the social sphere, including in the field of education. The disappearance of a number of professions and the emergence of new ones exacerbates the problem of developing meta-subject skills in people, as well as self-education, self-development, intellectual mobility and teamwork skills. In such conditions, it is necessary to look for innovative approaches to training personnel for the digital society.

Keywords: STEM, STEAM, robotics, innovation, project-based research skills, project method.

Ko'pgina mamlakatlarda, xususan, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Isroil, Kanada, Xitoy, Singapur va AQShda STEAM ta'limi rivojlanmoqda. STEM ta'lim

konsepsiyalari (fan, texnologiya, muhandislik, matematika). STEAM ta'lim elementlarini joriy etish bo'yicha tadqiqotlar va amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, STEAM qisqartmasida qo'llaniladigan "San'at" tushunchasini kiritish imkoniyatlari juda xilma-xildir va o'quvchilar ta'limning asosiy bosqichlarini bosib o'tgan sari kengayib boradi, bu esa yosh avlodda juda zarur bo'lgan zamonaviy rivojlanishni ta'minlaydi.

Gent universiteti tadqiqotchilarining ta'kidlashicha, san'atni STEM dasturlariga kiritish orqali ta'lim faoliyati kengroq auditoriya uchun yanada jozibador bo'lishi mumkin.

2015-yilda Avstriya, Bolgariya, Gretsiya, Malta va Buyuk Britaniya o'qituvchilari ishtirokida uch yillik “ER4STEM”(The Educational Robotics for STEM)loyihasi ishga tushirildi, uning maqsadi o'quvchilarning fan va texnologiyaga qiziqishini saqlab qolish uchun ta'lim robototexnikasidan ijodiy va tanqidiy foydalanishga qaratilgan. ER4STEM (The Educational Robotics for STEM) ning maqsadi bolalarga ta'lim robototexnika va STEAMning turli sohalarini o'rganish imkonini beruvchi ochiq kontseptual asosni ishlab chiqishdir [2, p. 117]. Loyiha har yili o'quv robototexnika bo'yicha Evropa konferentsiyasini o'tkazishni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda ham biz ko'rib chiqayotgan muammoning ahamiyati tobora ko'proq e'tirof etilib, ta'limni texnik qo'llab-quvvatlash markazlari ochilmoqda, ularda talabalarni muhandislik va robototexnikaga jalb qilish muammolari qisman hal qilinmoqda. Bolalar va yoshlarni fanga yo'naltirilgan o'qitish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish faol qo'llab-quvvatlanmoqda , bu ta'limni rivojlantirish strategiyasining dolzarbligini tasdiqlaydi. Muhandislik, tabiiy fanlar va gumanitar bilimlarning yaqinlashuviga asoslanib, o'qituvchilar talabalarda kelajakda muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan meta-kompetentsiyalarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadilar. O'zbekistonning STEAM markazlarida shu maqsadda fan, texnologiya va san'atni birlashtirgan loyiha laboratoriyalari yaratilmoqda. Demak, pedagogika oliy o'quv yurti bitiruvchisi o'sib kelayotgan avlodni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish sohasidagi standart kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyatidan tashqari, yangi g'oyalarni yaratishga, ularni loyihalarda tatbiq etishga, ilmiy tadqiqotlar olib borishga tayyor bo'lishi kerak.

Mening fikrimcha, bakalavr bosqichida talabalarni STEAM ta'limiga tayyorlashdagi mumkin bo'lgan yangiliklardan biri bu ularni har bir STEAM bloki uchun fanlar va amaliyotlarni birlashtirgan modullar doirasida tayyorlashdir.

Bakalavr talabalari STEAM ta'limi uchun o'qituvchilarni tayyorlash mazmuniga "Robototexnika va STEAM" asosiy fanlar tizimiga kiritish zarurati asoslanadi, chunki robototexnika fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiyalashgan va faol o'qitish usullaridan foydalanishga asoslangan fanlararo

kursdir. Ushbu kursni o'rganishdan asosiy maqsad robototexnika ob'ektlarini yaratish jarayonida talabalarning loyiha-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish robototexnika fanini o'qitishning yetakchi usuli bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan. Eksperimental ishlarning natijalari taqdim etilgan bo'lib, ular STEAM ta'limini qo'llab-quvvatlash va faol joriy etish, talabalar va ularning murabbiylarini loyiha-tadqiqot faoliyatiga faol jalb qilishni ta'minlaydigan maqsadli rivojlanish dasturlari orqali amalga oshirilishi kerakligini tasdiqladi.

"Ta'lim robototexnikasi" asosiy fan sifatida.

Men “Robototexnika va STEAM” fani ta'lim uchun bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda asosiy fanga aylanishi kerak, deb hisoblayman. Sababi, bu kurs barcha yoshdagilar uchun mos keladi - maktabgacha yoshdagi bolalardan tortib, toki oliy ta'lim muassasalari talabalarigacha, chunki u nazariy tayyorgarlik, texnik ijodkorlik va o'yin orqali o'rganishni o'z ichiga oladi. Robot texnikasini o'qitish modelini takomillashtirish informatika, kibernetika va sun'iy intellekt sohalarida nazariy asoslar yaratish, kasbga yo'naltirish, o'z vaqtida qimmatli malaka berish – qanday o'rganishni o'rgatish kelajak kasblariga tayyorlash imkonini beradi. [5, s. [548]. Robototexnika kursini o'rganishdan asosiy maqsad robototexnika ob'ektlarini yaratish jarayonida talabalarning loyiha-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Darslarda talabalar robot qurilmalarini loyihalash va dasturlashni o'rganadilar, qurilish majmualari va boshqa ob'ektlar, bu esa muhandislik va ijodiy qobiliyatlarni yanada rivojlantirish uchun zarur asos yaratadi. STEAM ta'lim tizimida tayyorlangan o'qituvchilar maktabga kelganlarida matematika, fizika, texnologiya, biologiya, ijtimoiy fanlar, ingliz tili va boshqa fanlar bo'yicha bilimlaridan foydalangan holda robototexnika asoslarini o'rganish jarayonini tashkil etishlari mumkin bo'ladi.

Talabalarni maxsus robot-konstruktorlar bilan ishlashga, hayotdan olingan masalalarni yechishga jalb qilish turli fanlardan bilimlardan har tomonlama foydalanish, jamoalarda muloqot qilish, tugallangan loyihalarni amalga oshirish, loyihalash mahorati va natijani taqdim eta olish qobiliyatini talab qiladi. Ko'pincha biz maxsus konstruktorning tayyor bloklaridan robotlar yaratish va ularni boshqarish uchun dasturlar yozish ustida ishlashimiz kerak.

O'zbekiston Oliy ta'lim talabalarining robototexnikadan o'quv jarayonida foydalanish tajribasi uni o'rganishning quyidagi ijobiy tomonlarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- turli fanlardan olingan bilimlar o'rtasidagi aniq bog'liqlikni anglash, ijodiy fikrlashni rivojlantirish;
- jalb etgan holda amaliyotga yo'naltirilgan treningni amalga oshirish maktab o'quvchilarini tadqiqot va loyiha faoliyatiga jalb qilish;

- g'oyani real hayotga tadbqiq etishga, yakuniy natijaga olib kelish qobiliyatini rivojlantirish;
- o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini va jamoada ishlash, natijalar almashish qobiliyatini rivojlantirish;
- yuqorida qayd etilgan jihatlar bilan bog'liq bo'lgan o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, faol, o'yinga asoslangan, muammoga yo'naltirilgan, raqobat elementlari bilan jamoaviy o'qitish usullaridan foydalangan holda yaratilgan muhitning jozibadorligini oshirish, shuningdek, robotlar bilan ishlash. O'quvchilarni qiziqtiradigan va rag'batlantiradigan konstruktorlar [6, p. [109].

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, robototexnika fanini o'qitishning yetakchi usuli o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va muhim ko'nikmalarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratuvchi loyiha metodi bo'lishi kerak: kognitiv va amaliy vazifalarni belgilash; muammoli vaziyatlarni tahlil qilish; dizayn maqsadlari; gipotezalarni ishlab chiqish va tekshirish; maqsadlarga erishishni rejalashtirish; qarorlarni baholash va ongli tanlov qilish; guruhda samarali ishlash. STEAM o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha o'quv rejasida nazarda tutilgan barcha turdagi amaliyotlar ham loyihaga asoslangan va texnologik bo'lishi kerak. Loyihalar ustida ishlash har bir talabada raqamli asrda inson uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatini beradi: loyiha faoliyati natijasiga erishishdan xabardorlik; faol ijodiy mustaqillik; o'z-o'zini boshqarish; aloqa va hamkorlik; integratsiya va muammoni hal qilishda tizimli yondashuv [4, p. [49-50].

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki STEAM ta'limini maqsadli rivojlantirish dasturlari asosida qo'llab-quvvatlash va faol joriy etish maqsadga muvofiqligini tasdiqladi, bu esa o'z navbatida talabalar va ularning murabbiylarini loyiha-tadqiqot faoliyatiga faol jalb etishni o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda, birinchi navbatda, ularning kognitiv qobiliyatlarini shakllantirishni ta'minlash kerak. Kognitiv ko'nikmalar, shuningdek, shaxsiy va shaxslararo hissiy intellekt. Talabalarni ta'limning global tendentsiyalari bilan tanishtirishga qaratilgan faol targ'ibot ishlarini olib borish ham birdek muhim, ular orasida STEAM birinchi o'rinda turadi.

STEAM ta'lim kontseptsiyasining amalga oshirilishi bo'lajak o'qituvchilarning loyiha-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishning eng muhim sharti sifatida "San'at" komponentini yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi. O'qituvchilarni STEAMga tayyorlash ta'lim dasturlariga qo'shimcha fanlarni ham kiritishni, ham bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ishlab chiqilishi kerak bo'lgan tanqidiy fikrlash va ijodiy, loyihaga asoslangan faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishni talab qiladi. Bularning barchasi asosan robototexnika darslarida amalga

oshirilishi mumkin, ular davomida ijodiy va muloqot qobiliyatlari, muhandislik va dizayn-tadqiqot ko'nikmalari rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ведущие вузы объединили усилия по созданию инновационной образовательной площадки «STEAM Академии 2030». URL: https://pikabu.ru/story/vedushchie_vuzyi_obedinili_usiliya_po_sozdaniyu_innovatsionnoy_obrazovatelnoy_ploshchadki_steam_akademii_2030_4987830 (дата обращения: 10.03.2019).
2. Ионкина Н.А. Особенности отечественного и зарубежного опыта подготовки педагогов к обучению робототехнике // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2018. Т. 15, № 1. С. 114-121.
3. Кудинова О.С., Скульмовская Л.Г. Проектная деятельность в вузе как основа инноваций // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27928> (дата обращения: 22.04.2019).
4. Савинова С.Ю., Шубнякова Н.Г. Проектная деятельность в профессиональной подготовке бакалавров-менеджеров // Инновационные проекты и программы в образовании. 2015. № 5. С. 46-52.
5. Седина Е.С., Соболева Е.В. Обоснование необходимости совершенствования модели обучения робототехнике как основы стратегии подготовки кадров для профессий будущего // Концепт: электронный научно-методический журнал. 2018. № 7 (июль). С. 540-551. URL: <http://e-koncept.ru/2018/181046.htm> (дата обращения: 20.03.2019).
6. Сиренко С.Н. Образовательная робототехника как необходимый элемент подготовки специалистов для нового технологического уклада // Журнал Белорус. гос. ун-та. Серия: Журналистика. Педагогика. 2017. № 1. С. 106-112.
- 7 Шкунова А.А., Плешанов К.А. Организация проектной деятельности студентов вуза: результаты научных исследований и перспективы развития // Вестник Мининского университета. 2017. № 4. С. 4.
8. Thuneberg, H., Salmi, H., Fenyvesi, K. (2017). Hands-On Math and Art Exhibition Promoting Science Attitudes and Educational Plans. Education Research International, Vol. 2017, 1-13. doi.org/10.1155/2017/9132791.
9. Wyffels F., Van de Steene W, Roets J., Ciocci M., Carbajal J. (2016). Building ArtBots to Attract Students into STEM Learning. CoRR abs/1608.03405.